

“TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ” ASARI HAQIDA

Ibrohimov Og‘abek Maxmarajab o‘g‘li

Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti ijtimoiy ish ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Baratov Xasan Anvar o‘g‘li

Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti ijtimoiy ish ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10277739>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbek milliy uyg‘onish davrining buyuk vakili, jadidchi Abdulla Avloniyning jurnalist va dramaturg sifatidagi faoliyati va bu qarama-qarshiliklarning natijasi muhokama qilinadi. Va jadidning “Turkiy Guliston Yoxud Axloq” asari haqidagi qarashlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, tarbiya, pedagogic qarashlar, og‘zaki va yozma nutq, pedagogika.

ABOUT THE WORK "TURKISH GULISTAN OR ETHICS".

Abstract. This article discusses the work of Abdulla Avloni, the great representative of the Uzbek national renaissance, as a journalist and dramatist, and the result of these contradictions.

Key words: education, upbringing, pedagogical views, oral and written speech, pedagogy.

О ПРОИЗВЕДЕНИИ «ТУРЕЦКИЙ ГУЛИСТАН ИЛИ ЭТИКА».

Аннотация. В данной статье рассматривается творчество Абдуллы Авлони, великого представителя узбекского национального возрождения, как журналиста и драматурга, и результат этих противоречий.

Ключевые слова: образование, воспитание, педагогические взгляды, устная и письменная речь, педагогика.

Kirish: Atoqli ma‘rifatparvar, iste‘dodli shoir va pedagog Abdulla Avloniy 1878 yil 12 iyulda Toshkentda kosib oilasida dunyoga kelgan va eski maktabda ta‘lim olgan. U tarjimai holida bu haqda shunday yozgan: «12 yoshimdan O‘qchi mahallasidagi madrasada dars o‘qiy boshladim. 13 yoshimdan boshlab yoz kunlari mardikor ishlab, oilamga yordam qilib, qish kunlari o‘qir edim.

14 yoshimdan boshlab, o‘sha zamonga muvofiq har xil she‘rlar yoza boshladim. Bu zamonlarda «Tarjumon» gazetasini o‘qib, zamondan xabardor bo‘ldim». Avloniy madrasani bitirib, maktabdorlik bilan shug‘ullandi. O‘qish va o‘qitish usuliga isloh kiritib, yangi tipdagi maktab tashkil etdi va yosh pedagog-o‘quvchilarga zamonaviy bilimlar berish, Sharq va G‘arb tillarini o‘rgatish kabi muhim ta‘lim-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirdi.

Abdulla Avloniy maktab o‘quvchilari uchun «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim» (1912), «Tarix», «Turkiy Guliston yoki axloq» (1913) kabi zamonasi uchun hodisa bo‘lgan darsliklarni yozgan. 1895 yildan ijodiy faoliyati boshlangan Avloniy «Qobil», «Shuhrat», «Hijron», «Avloniy», «Surayyo», «Abulfayz», «Indamas» taxalluslari bilan she‘r, hikoya, feleton va kichik hajmli dramatik asarlar yaratgan.

Shoir o‘z asarlarida zamonasidagi qoloqlikni, johillikni tanqid qiladi va kishilarni bilimga, ma‘rifatga chaqiradi. Abdulla Avloniy 1917 yilgacha mahalliy xalq orasidan yetishib chiqqan noshir va jurnalist sifatida Toshkentda «Shuhrat», «Osiyo» kabi gazetalarni tashkil etadi. U «Advokatlik osonmi?», «Ikki muhabbat», «To‘y», «S‘ezd», «Layli va Majnun», «O‘liklar» kabi

dramatik asarlarni yozib, ularda jaholat, bid'at, bilimsizlikning fojeali oqibatlarini, qo'pol va yaramas urf-odatlarini fosh etadi.

Abdulla Avloniy shoir sifatida ko'plab she'rlar bitgan. Uning she'rlari xoh eski urf-odatlariga qarshi qaratilgan bo'ladimi, xoh muhabbat yoki maktab-maorif haqida bo'ladimi, hamma-hammasida inson, uning axloqiy go'zalligi va ma'naviy boyligi kuylanadi. Jumladan, «O'z mamlakatimizda» she'rida maishat uchun pul-boylikni mo'l-ko'l isrof etgan, ammo bola tarbiyasi uchun sariq chaqani ravo ko'rmagan xasislarni «Ilm uchun pulni ko'zlari qiymas», deb qoralaydi.

Ayniqsa, uning «Adabiyot»¹ (1915) kitobi bu jihatdan alohida ajralib turadi. Avloniy 1913 yili «Turon» teatr truppasini tashkil etdi va shu teatr uchun original sahna asarlarini yaratish bilan birga qardosh dramaturglarning pesalarini o'zbek tiliga tarjima ham qildi. Abdulla Avloniy 20-yillarda o'zbek xalqi maorifi va madaniyati taraqqiyotida ishtirok etibgina qolmay, qo'shni afg'on xalqining ijtimoiy-siyosiy hayotida ham muayyan rol o'ynagan.

U ma'lum muddat Afg'oniston xalq maorifi vaziri, so'ng Sho'rolar Ittifoqining Afg'onistondagi konsul-elchisi vazifalarida xizmat qilgan. Avloniy umrining so'nggi yillarida O'rta Osiyo Kommunistik universitetida dars berish bilan birga o'zbek adabiyotidan qator darsliklarni yaratgan. U 1934 yil 24 avgustda 56 yoshida vafot etgan.

XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida Turkiston (Markaziy Osiyo) o'lkasida pedagogik fikrlarning rivojlanishida, xalq maorifi ishlarini yuksaltirishda ilg'or ziyolilarning xizmatlari kattadir. Bunda jadid adabiyotining yirik vakili shoir, dramaturg, muallim Abdulla Avloniy (1878- 1934)ning xizmatlari ko'p.

U maktablar ochib, shaxsan o'zi muallimlik qilish bilan birga maktablarni darsliklar bilan ta'minlash ishiga katta hissa qo'shdi. Uning qalamiga mansub «Turkiy Guliston yoxud axloq», «Birinch muallim», «Ikkinchi muallim» «Maktab Gulistoni » asarlari bir necha bor nashr etildi. Bular ichida «Turkiy Guliston yoxud axloq» asari o'zbek klassik pedagogikasining ajoyib namunasi hisoblanadi.

Abdulla Avloniy mazkur asarni fors klassik shoiri shayx Muslihiddin Sa'diy (1184-1310)ning «Guliston» asaridan ta'sirlanib, unga taqlid qilib yozganligi haqida shunday deydi: «Ban bu asari nochizonami bir necha muallim birodarlarimning iltijolari ila yozmoq va nashr qilmoqg'a g'ayrat va jasorat qilmish edim.

Asardan namunalar:

Yaxshi Xulq, Yomon Xulq

Axloq ulamosi insonlarning xulqlarini ikkiga bo'lmishlar Agar nafs tarbiyat topib, yaxshi ishlarni qilurga odat qilsa, yaxshilikg'a tavsif bo'lub, «yaxshi xulq» agar tarbiyatsiz o'sub, yomon ishlaydurgan bo'lub ketsa, yomonliqg'a tavsif bo'lub «yomon xulq» deb atalur. Janobi Haq insonlarning asl xilqatda iste'dod va qobiliyatli, yaxshi ila yomonni, foyda ila zararni, oq ila qorani ayiradurgan qilib yaratmishdur.

Lekin bu insondagi qobiliyatni kamolga yetkurmak tarbiya ila bo'ludur. «Qush uyasinda ko'rganin qiladur». Inson javhari qobildur. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanub, go'zal xulqlarga odatlanub katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lub chiqar.

¹ <https://tafakkur.net/abdulla-avloniy.haqida>

Agar tarbiyatsiz, axloqi buzulub o'ssa, Allohdan qo'rqmaydurgan, shariatga amal qilmaydurgan, nasihatni qulog'iga olmaydurgan, har xil buzuq ishlarni qiladurgan, nodon, johil bir rasvoyi olam bo'lub qolur.

Rasuli akram nabiiyi muhtaram afandimiz: «Imoni komil bo'lgan kishilar yaxshi xulqli bo'lurlar, sizning eng yaxshilaringiz xotunlariga yaxshilik qilganlaringizdur», - demishlar. Xudoning rahmat-u fayzi hama insonga yaksardur, Va lekin tarbiyat birla yetushmak sharti akbardur.

Tug'ub tashlov-la bo'lmas bola, bo'lg'ay balo sizga, Vujudi tarbiyat topsa, bo'lur ul rahnamo sizga. Temirchining bolasi tarbiyat topsa, bo'lur olim, Buzulsa xulqi, Luqmon o'g'li bo'lsa, bo'lg'usi zolim. Yomonlarga qo'shuldi Nuhning o'g'li, o'ldi beimon, Yurudi Kahf iti xublar-la bo'ldi oti inson.

Alhamdu lilloh val minna ikkinchi tab'ihada muvaffaq o'ldum, chunki Turkiston maktablarida o'z shevamizda (o'zbek tilida demoqchi) yozilmish mukammal «Axloq kitobining shunday asarga tashna va muhtoj ekanlig'i o'zum muallimlar jumlasidan o'ldig'imdan manga ham ochiq ma'lum o'ldi.

Shuning uchun ko'p vaqtlar tajriba so'ngidan adibi muhtaram shayx Sa'diy usulida yozmoqni, garchi og'ir ish bol'sa ham, o'zimga muqaddas bir vazifa ado qilaroq bu kamchilikni oradan ko'tarmakni munosib ko'rdim». Demak, aytish mumkinki, «Turkiy Guliston yoxud axloq» Sa'diyning «Guliston» asari usulida o'zbek tilida yozilgan axloq kitobidir. Abdulla Avloniyning mazkur asari 1913 yilda Toshkentda Ilin bosmaxonasida litografik (toshbosma) usulida nashr etildi.

Asar bunday darslikka bo'lgan ehtiyojni hisobga olib 1917 yilda ikkinchi marta chop qilindi. Har ikki nashr ham hajm jihatidan bir-biridan farq qilmaydi. Faqat birinchisi kotib Abdusalom Abdurahmon o'g'li, ikkinchisi kotib Abdul Mannon ibni Abdul Majid (o'zbek milliy teatrining mashhur aktyori Mannon Uyg'ur Majidov) dastxatidir.

«Turkiy Guliston yoxud axloq»ning uchinchi nashrini 1967 yili «O'qituvchi» nashriyoti amalga oshirdi. Bunda asarda uchragan diniy iboralar, Hadisdan olingan hikmatlar davr talabiga ko'ra tushirib qoldirildi. Asarni «O'qituvchi» nashriyoti 1992 yil asli nusxa yozuvida (arab yozuvi asosidagi o'zbek yozuvida) va rus alifbosi asosidagi o'zbek yozuviga o'girilgan matni bilan birga, shuningdek, qiyin so'zlar lug'ati ilova qilingan holda bosib chiqardi.

Abdulla Avloniyning "turkiy Guliston yoki axloq" asari jadid rohib Munavvarqori Abdurashid xonov va uning taklifiga binoan bir qator o'qituvchilar tomonidan yaratilgan. Ushbu kitob zamonaviy o'qituvchilarni yetishtirish, yangi darsliklar yaratish va komplekslar yaratish uchun asosiy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Abdulla Avloniy bu asar haqida shunday deydi : "men bu asarni adabiyot muhiblarining anzori hazratlariga, birinchi maktablarimizning yuqori sinflarida dars berishga teng axloq havaskorlariga taqdim etdim.

Men har kuni shamkash o'laman men giriftorni xafa qilaman,
Olov parvona kabi zo'ravon sifatida aramis haqida har eski.
Hech kim meni xohlamaydi,
Men kasalman va kasalman, nega mening xalqim vafot etdi.

Abdulla Avloniy bu asarida axloqiy kategoriyalar haqida fikr yuritib, birinchi navbatda kitobxonlarni ko'rib chiqadi. Ammo ularni bolalar tarbiyasiga o'rnatish o'qituvchilarga yuklatilgan. Shunday qilib, ish o'qituvchilar uchun o'quvchilardan yaratilganligiga ishonch hosil qilish mumkin.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, Abdulla Avloniyning ustozlarga yo'llagan quyidagi so'zlari "turkiy Guliston yoki axloq" ning maqsadini to'la ifoda etadi: "tafakkur tarbiyasi ko'p zamonlardan buyon qadrlanib kelinayotgan, ustozlar e'tiboriga tayangan, vijdoniga Yuklangan eng zarur, muqaddas narsadir.

Fikr insonning yaxshi, g'ayratli bo'lishiga sababdir. Menga o'qituvchilar yordamidan keyin daraja kerak, o'qituvchining tarbiyasiga kuch, nafislik va fikr kengligi biriktirilgan. Ta'lim va tarbiya o'rtasida qandaydir farq bo'lsa ham, ikkalasi ruhga ega tanaga o'xshaydi, ulardan biri o'z tanasiga boy.

"Asar Shayx Muslihiddin Sheroziy asariga o'xshash qilib yaratilgan. Unda tarbiya va axloq masalalari birinchi marta 20-asr talab va ehtiyojlari nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Mutafakkir xulq-atvorni yaxshi va yomonga ajratar ekan, Qur'on oyatlari va hadislari, shuningdek, Sa'diy Sheroziy, Gippokrat, Aflotun, Aristotelning fikrlari zamonaviylikni asosiy mezonga aylantiradi.

"Tarbiya" pedagogika", ya'ni bolani tarbiyalash fanini anglatadi", deydi Avloniy. Bolani salom va baxt uchun tarbiyalash, tanani toza saqlash, muammoni yoshdan tuzatish, odob-axloqni o'rgatish, ulg'ayish, yomon xulq-atvordan saqlash yaxshi.

Tarbiyalaganlar tabibga o'xshaydi, u tabib kabi bemorning tana holatini davolaydi, tarbiyani katta qilish kerak, bolaning tanasi g'azabini bolaning "yaxshi xulq-atvor" va "iffat"ni davolashdan g'azablantiradi. Zeroki," Hassinu moralikoam"amri ostida bizning xatti-harakatlarimizni tuzatish uchun amr o'lik ekanligini aytdi.

Ammo bizning xatti-harakatlarimiz yaxshi bo'lishi uchun asosiy panja-bu tarbiya. Bizning axloqimiz binosining go'zalligi va go'zalligiga tarbiyaning ajoyib ta'siri bor, ba'zilar "tarbiya axloqqa ta'sir qilmaydi, odamlar asl ijodidagi kabi o'sadi, tabiat o'zgarmasdir." Ammo bu so'z haqiqat emas.

Chunki tarbiya, albatta, axloqqa ta'sir qiladi. Oramizda bir masal bor, " U kim sut bilan kirs, ruhi bilan chiqadi" va bu so'z menga to'g'ri keladi. Rasuli akram Mustafo Muhammad (s.a.v): "beshikdan to qabrga borgunicha ilm oldi." Bu hadisi Sharifning ma'nosi bizga dalildir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Avloniy o'zining 20-asr o'zbek adabiyotidagi dolzarb va o'tkir maqolasi bilan jamiyat va xalq dunyoqarashiga ta'sir o'tkazishga harakat qildi va buni o'sha davr imkoniyatlaridan kelib chiqib, yetarli darajada amalga oshirdi. Bu g'ayrioddiy voqea edi. Avloniy dramaturg sifatida ishlayotganda avval xalq ma'naviyatini ko'tarishni xohlagan va shu yo'l bilan unga ishongan ko'plab kuchlardan biri dramatik asarlar va teatr edi.

REFERENCES

1. To'xliyev B, Shamsiyeva M, Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. -Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 56-bet
2. Tolipov O'.Q, Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - Toshkent: "Fan", 2006. -B.262.

3. “Turkiy Guliston yoxud Axloq” asari, Abdulla Avloniy
4. Dolimov, U. Abdulla Avloniy-milliy uyg'onish davri o'zbek pedagogikasining asoschisi.
5. Abdulla Avloniy. Toshkent tongi. T., G 'afur G 'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1979.